

ФУТБОЛ БЎЙИЧА ҲАКАМЛАРНИНГ ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИГИНИ ОШИРИШ ЙЎЛЛАРИ.

Қутлимуратов И.Х.

ЎзДЖТСУ Футбол назарияси ва услубияти кафедраси доцент в.б.

Шайқулов И.Қ.

ЎзДЖТСУ 2-курс магистранти.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14225592>

Калит сўзлар: ҳакам, машқлар мажмуаси, спортда танлаб олиш, техник тайёргарлик, бошланғич ўргатиш, футбол.

Ключевые слова: судья, комплекс упражнений, спортивный отбор, техническая подготовка, начальное обучение, футбол.

Кириш. Бугунги кунда мамлакатимизда футболнинг риволаниши давлат ахамиятига молик жихатларидан бирига айланиб улгурди. давлатимиз рахбари Ш.М.Мирзиёевнинг 2019 йил 4-декабрдаги ПФ-5887 сонли Фармони ушбу юқоридаги фикрни нечоғлик ҳақиқат эканлигини белгилайди. ушбу фармоннинг ижросини таъминлаш мақсадида юртимизда футболни ривожлантиришга қаратилган вазифалар аста-секин амалга оширилмоқда.

Болалар футболни ривожлантириш, моддий техник базани янада такомиллаштириш, футболчиларнинг жисмоний ҳолатини яхшилаш ва халқаро талабларга мослаштириш ва коорупцион кўринишдаги барча хатти-харакатларни бартараф этиш масаласи ушбу ислохотларнинг энг асосий йўналишларидан ҳисобланади.

“2030 йилгача футболчиларимизнинг жисмоний имкониятларини ошириш ва миллий жамоамизнинг кучли 50 талик рейтингини таъминлаш масаласи соҳа мутахасисларининг энг асосий вазифаси эканлиги ҳакамлик сифатини яхшилаш муаммосини келтириб чиқармоқда.

Футболчиларнинг жисмоний имкониятлари даражасини ошиб бориши ўйин суратини тезлаштиради ва бу жараён ҳакамларнинг ҳар доим юқори жисмоний тайёргарликка эга бўлишларини талаб этади.

Шу сабабли биз футбол ҳакамларини жисмоний тайёргарлигини оширишга қаратилган тадқиқот олиб боришни мақсад қилдик. Футбол бўйича ҳакамларнинг жисмоний тайёргарлигини оширишга қаратилган илмий адабиётларни таҳлил қилиш. ҳакамларнинг ҳаракат фаолиятларига оид манбаларни таҳлил қилганимизда бу борада амалга оширилган илмий тадқиқотлар етарли даражада эмаслиги маълум бўлди.

Ушбу жихатнинг ўзи биз мақсад қилган тадқиқотнинг ахамиятлилик даражасини оширади.

Хорижий мутахасислардан А.Д Будогосский ҳакамларни жисмоний тайёргарлигини оширишда махсус воситалар комплексини тузиш ва уни тадбиқ масаларини ёритиб ўтган.

Ҳакамларни махсус ҳаракат фаолиятларига оид илмий изланишлар олиб борган олим Е.А Турбин ўз кузатишларида ўйин вазиятида ҳакамларнинг ҳаракатларини таҳлил қилиб махсус воситаларни қўллаган ҳолда уларни самарали ҳаракатлари даражасини оширишга оид таклиф ва тавсияларни ёритиб ўтган.

Олимлар ҳакамларнинг ҳаракат миқдори ўйинчиларнинг фаолияти, ўйин суръати ва динамикасига боғлиқ эканлигини бу эса ўз навбатида учрашувда иштирок этадиган

жамоаларнинг маҳорат даражасига боғлиқлигини таъкидлайди, А.Ш.Шибиевлар эса ҳакамларни психофизиологик кўрсаткичларини аниқлаб ўйин эпизодлари кесимида уни такомиллаштиришга оид маълумотларни кўрсатиб ўтган. М.М.Соловьёв енгил атлетика воситаларини қўллаган холда ҳакамларни умумий жисмоний тайргарлигини оширишга оид тадқиқот олиб борган.

Хулоса. Ҳакамларнинг ҳаракат фаолиятларига оид илмий манбаларни ўрганишда бир қатор муаммолар аниқланди. жумладан илмий манбаларни ўрганишда ҳакамларни машғулотларини ташкил этишнинг аниқ дастури мавжуд эмас ва бунинг ёш бўйича таснифлари ҳам ишлаб чиқилмаган. бундан ташқари ҳакамларни тайёрлаш жараёнида ўйин вазиятларини моделлаштириш масаласи ва юкламаларни ҳакамлар организмга таъсир этиш кўрсаткичлари аниқ очиб берилмаганлиги кузатилди. ушбу ўрганиш натижалари келгусида малага оширадиган тадқиқотимизнинг аниқ йўналишини белгилаб олишга ёрдам берди ва амалга ошириладиган экспериментларда эътиборга олинadиган жихатларни кўрсатиб берди.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М. Мирзиёевнинг 2019 йил 4 декабрдаги “Ўзбекистонда футболни ривожлантиришни мутлақо янги босқичга олиб чиқиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5887-сонли фармони. халқ сўзи газетаси.6-декабр 252-сон.
2. Абидов Ш.У. Ёш футболчиларнинг ўқув машғулот жараёнини ташкил қилиш ва режалаштириш. Услубий тавсиянома. Т., ЎзДЖТИ. 2011. – 38 Б.
3. Акрамов Р.А., Тихонов В., Нуримов Р. Планирование и организация учебно-тренировочного процесса высококвалифицированных футболистов: Метод. рекомендации.-Т., 1997.-57 С.
4. Исеев Ш.Т., Комилов Ж.К. Планирование подготовки футболистов в годичном цикле. Методическое пособие Ташкент. 2016.-117 С.
5. Керимов Ф.А. Спорт соҳасидаги илмий тадқиқотлар. – Т.: ZARQALAM, 2004. – 334 Б.
6. Қутлимуратов И.Х. Футболнинг ривожланиш тарихи, мусобақаларни ташкил этиш ва ўтказиш. Ҳакамлик қилиш усулияти. ўқув қўлланма. Чирчиқ. 2022. – 168 С.
7. Yo‘ldashev M.M. Futbol nazariyasi va uslubiati (futbolchilarni jismoniy, texnik-taktik harakatlari). O‘quv uslubi qo‘llanma. Chirchiq 2022 y.